

**¿ALIMENTANDO LA COSA JUZGADA?
COMENTARIOS A LA CASACIÓN N° 4670-2006 -
LA LIBERTAD**

Reynaldo Mario Tantaleán Odar *

1. REMINISCENCIA DE LOS HECHOS

En un inicio doña Sandra Maribel Contreras Morillo siguió contra su cónyuge Santos Miguel Moreno Rodríguez un proceso de alimentos a favor suyo y de su menor hijo Leonnel Cristian Jordyn Moreno Contreras, con el resultado consistente en una sentencia consentida hacia el 20 de marzo del año 2003. En tal fallo, el Juez de Paz Letrado declaró fundada la demanda de alimentos y dispuso que el demandado acuda con una pensión alimenticia mensual y adelantada a partir de la citación de la demanda, a favor de la demandante y del menor, equivalente al 40% del total de su remuneración, incluyendo gratificaciones, bonificaciones, comisiones y cualquier otro ingreso permanente, con la única deducción de los descuentos de ley, más intereses legales.

Estando separados por un largo tiempo, don Santos Moreno demandó el divorcio a su, entonces cónyuge, Sandra Contreras por la causal de separación de hecho.

Mas al contestar la demanda, la señora Contreras reconvino la pretensión de divorcio pero por la causal de adulterio.

En tal tramitación, el demandante no llegó a contradecir el traspaso de alimentos a favor de su menor hijo; empero, sí se opuso rotundamente al

* Magíster en Derecho Civil y Comercial. Catedrático de la Universidad Nacional de Cajamarca, Privada del Norte, y Privada Antonio Guillermo Urrelo. Conciliador Extrajudicial y Árbitro. E-mail: yerioma@hotmail.com

hecho de pasar alimentos a favor de la demandante. El sustento, como es evidente, obedeció a que los alimentos entre cónyuges se deben justamente por el hecho del matrimonio; por lo que si una pareja se divorcia, se disuelve la causa que dio origen a la obligación alimenticia entre ellos.

En la sentencia de primera instancia el juzgador amparó la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho y, a su vez, declaró fundada la reconvenición de divorcio por la causal de adulterio, decretando disuelto el vínculo matrimonial contraído entre las partes.

Pero, además de amparar la pretensión principal, mantuvo, como es obvio, la pensión alimenticia a favor del menor hijo de los litigantes Leonnel Cristian Jordyn Moreno Contreras. No obstante, en la misma sentencia también impuso conservar la pensión alimenticia a favor de doña Sandra Maribel Contreras Morillo. O sea, en la sentencia que ordenó el divorcio, el magistrado dejó subsistente la pensión de alimentos fijada por el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo a favor de la demandada y del hijo matrimonial. Todo ello sobre la base del artículo 342° del código sustantivo.

El basamento principal por el cual el juzgador estimó que debía continuar la obligación del demandante para con su ex cónyuge responde a que no se ha acreditado que la demandada tenga gananciales o ingresos suficientes para subsistir, puesto que el hecho de que en su declaración de parte prestada en la Audiencia de Pruebas haya manifestado que realiza trabajos temporales a cambio de un pago de 150 nuevos soles, no la hace salir del estado de necesidad en que se encuentra.

Así las cosas, el Magistrado de primera instancia entendió que correspondía acreditar al actor que su ex cónyuge no se encontraba dentro de los alcances del artículo 350° segundo párrafo del código civil, debiendo tenerse en cuenta para esos efectos los artículos 200° y 196° del código procesal civil.

Dicha decisión fue apelada por el actor precisamente en el extremo relativo a los alimentos, alegando que el *A quo* no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 350° del código civil en virtud del cual por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre el marido y la mujer, además que, respecto del menor, tampoco se ha tenido en cuenta su pedido de reducción de alimentos por tener otras cargas familiares, ya que son ambos padres los que deben concurrir para su sostenimiento.

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó la sentencia apelada en cuanto declaraba subsistente la pensión

alimenticia a favor del menor Leonnel Cristian Jordyn Moreno Contreras debido a la falta de probanza de las cargas familiares que alegaba el actor, por un lado, y, por el otro, de la disminución de las necesidades del alimentista.

Pero tal fallo revocó la recurrida en el extremo en que dejaba subsistente la pensión a favor de la cónyuge demandada, y reformándola se dispuso el cese de la pensión alimenticia asignada a su favor. El sustento mayor estriba en que, por regla general, al producirse el divorcio cesa la obligación alimenticia entre los cónyuges, correspondiendo a la cónyuge demandada acreditar la concurrencia de alguno de los presupuestos establecidos en el segundo párrafo del artículo 350° del código civil, más aún si aquella se encontraba en aptitud de poder realizar una actividad económica.

Ante tales eventos, la señora Contreras interpuso el Recurso de Casación que motiva el presente estudio.

2. LA CAUSAL DENUNCIADA EN CASACIÓN

La recurrente denuncia la interpretación errónea del artículo 350° del código civil, toda vez que el *Ad quem* olvida que a la parte demandante le corresponde la carga probatoria de los hechos que configuran su pretensión, por ser él quien demanda el cese de la pensión alimenticia, debiendo acreditar los presupuestos para que se acceda a su petición.

3. EL DISCUTIDO SENTIDO “IMPUESTO” AL ARTÍCULO 350° DEL CÓDIGO CIVIL

Los Magistrados Supremos dan al artículo 350° del código civil un alcance equivocado.

En efecto, en la Corte Suprema queda claro que el citado artículo 350° regula los efectos de la declaración de divorcio respecto de los cónyuges, siendo su consecuencia inmediata el cese de la obligación alimenticia entre el marido y la mujer, pues tal obligación alimentaria nace del deber de asistencia mutua como consecuencia inmediata del matrimonio, tal y como se prescribe en el artículo 288° del mismo cuerpo normativo.

Pero por ello mismo, si se disuelve el matrimonio, es evidente que también se extinguirán los deberes nacidos como producto de su celebración. Lo dicho se evidencia en la parte inicial del artículo 350°

del código civil donde se consagra que por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido y mujer.

No obstante, lo llamativo del fallo bajo análisis es que en la consideración quinta se anota que el supuesto que la norma contenida al inicio del artículo 350° del código civil parte de la premisa de que al momento de la declaración de divorcio, ambos cónyuges se estuvieran procurando alimentos mutuamente por el solo hecho del matrimonio y de los deberes que surgen de aquel, en cuyo caso, al darse por concluido el vínculo matrimonial, inmediatamente cesan todos sus efectos, incluido el de prestarse alimentos entre las partes.

En una palabra, para los Magistrados Supremos solamente es aplicable el artículo 350° del código civil cuando se trata de una pareja en donde no ha mediado pleito alguno que haya ocasionado un proceso judicial de alimentos entre ellos.

Lo dicho se deja notar desde que a partir de la consideración sexta se consigna que puede darse el caso que al momento de la declaración del divorcio, una o ambas partes se estuvieran prestando alimentos no por propia iniciativa o como mera consecuencia del simple cumplimiento de los deberes matrimoniales, sino por un mandato judicial que impone coercitivamente el cumplimiento de la obligación de asistencia establecida en la ley material.

Por ello se concluye que, si bien en virtud del artículo 350° del código civil el divorcio genera el cese de la obligación alimenticia entre marido y mujer, dicha norma debe ser interpretada dentro de un contexto en que los cónyuges se hubieran prestado mutuamente, y sin coerción alguna, los citados alimentos, circunstancia que no se presenta en este caso, pues fue la demandada quien, ante el cese unilateral del aporte de parte del demandante, tuvo que recurrir al Poder Judicial para efectos de obtener un fallo que lo compela a cumplir con prestarlos.

Por consiguiente, según la Corte Suprema, interpretar lo contrario implicaría contravenir abiertamente lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 139° de la Constitución Política, ya que se estaría ordenando el cese de la pensión de alimentos dispuesta en un proceso judicial distinto al que nos ocupa, vulnerando la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, pues es en tal proceso -y no en este- donde el actor debe hacer valer las razones por las que estima que ya no le corresponde seguir abonando los alimentos ordenados por el Juez a favor de su cónyuge.

Así las cosas, la Corte Suprema discurre en que el artículo 350° del código civil debe interpretarse sistemáticamente con la norma contenida

en el artículo 139° de la Constitución Política, razón por la cual habiendo un proceso de alimentos en trámite, el cese, exoneración o extinción de la prestación alimentaria debe resolverse en dicho proceso.

Creemos que el Colegiado Supremo se equivoca.

Desde luego, de una lectura detenida del artículo 350° del código civil nos podemos dar cuenta que su texto es contundente en señalar que la obligación alimentaria desaparece con la disolución del matrimonio (Cfr. Cornejo Chávez 1998, 397).

Por ello mismo es que a renglón seguido se regulan los supuestos de traspaso de alimentos incluso mediando divorcio. Pero, como se puede ver, ello se da cuando se trata de un divorcio generado por una causal y por la consecuente culpa de una de los cónyuges.

Y como única excepción puntual a esta regulación tenemos -también dentro del mismo artículo- al hipotético en que el cónyuge culpable se encontrara en un estado de indigencia, hecho ante el cual tiene el derecho a ser asistido por su ex consorte.

En una palabra, la obligación alimentaria se extingue con el divorcio como regla general y las únicas excepciones son las plasmadas en el artículo 350° del código civil, tal y como se aseveró en la Casación 1673-96-Lima publicada en la página 1240 de “El Peruano” hacia el 04 de junio de 1998.

Por ello si bien la extinción no suele operar de pleno derecho con la disolución del vínculo matrimonial, se enseña que ante un caso de divorcio es correcto pedir expresamente la extinción de los alimentos con el mismo divorcio (o en un ulterior proceso), particularmente si preexiste un mandato judicial precedente a la disolución consistente en una pensión alimenticia (Cabello Matamala 2003, 609).

Con todo lo dicho queda claro que los Magistrados no han hecho otra cosa que crear una distinción ajena al sentido de la ley, pues no hay que olvidar que existe entre nosotros el mandato de *“no distinguir donde la ley no distingue.”*

4. LA CARGA PROBATORIA PARA LOS ALIMENTOS EN CASO DE DIVORCIO

Siguiendo el derrotero anterior es necesario establecer qué tiene que probar cada uno de los cónyuges a punto de divorciarse.

En el artículo 350° ya acotado se prescribe –como lo venimos reiterando- que el divorcio extingue la obligación alimentaria entre

marido y mujer. Por tanto, el punto de partida es que si el juez decreta el divorcio los cónyuges ya no se deben alimentos.

Así, si el cónyuge perjudicado (o sea el no culpable del divorcio) necesitare alimentos, el juez deberá fijarlos. Pero debe quedar en claro que para que el cónyuge no culpable se beneficie con el abono de los alimentos solamente se tienen cuatro supuestos:

- Carencia de bienes propios
- Carencia de gananciales suficientes
- Imposibilidad de trabajar
- Imposibilidad de subvenir sus necesidades

Y como es evidente, cualquiera de estos cuatro supuestos debe estar acreditado fehacientemente, toda vez que el mandato general es que el divorcio extingue la obligación alimentaria recíproca.

Ante ello, no se necesita un gran esfuerzo para inferir que quien debe probar estos cuatro supuestos es el cónyuge no culpable que desea beneficiarse con la pensión alimenticia, pues –insistimos- el divorcio, de modo general, extingue la obligación alimentaria entre marido y mujer (Cfr. Cornejo Chávez 1998, 398).

Por ello coincidimos con el fallo de la Sala Superior en cuanto a que corresponde a la cónyuge demandada acreditar la concurrencia de alguno de los presupuestos establecidos en el segundo párrafo del artículo 350° del código civil, más aún si se encuentra en aptitud de poder realizar una actividad económica que asegure su subsistencia.

5. EL ERROR DE AMPARAR LA DEMANDA Y LA RECONVENCIÓN A LA VEZ

A nuestro modesto entender, todo este embrollo se inicia porque el juzgador original ampara dos pretensiones antagónicas.

Si se recuerda bien don Santos Moreno demandó el divorcio por la causal de separación de hecho, y doña Sandra Contreras reconvino la pretensión de divorcio pero por la causal de adulterio.

Como es de verse, se trata de dos pretensiones que, si bien convergen en el mismo desenlace, desembocan en consecuencias alternas de índole distinta.

Ciertamente, si se amparara el divorcio por la causal de separación de hecho, el juez deberá fijar una indemnización para el cónyuge que resulte perjudicado (diremos más perjudicado) donde incluya el daño

personal, además de ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, sin perjuicio de la pensión alimenticia que le pudiera corresponder. Esto en virtud del artículo 345°-A del código material.

En cambio, si se amparase una demanda por la causal de adulterio, solamente se podrá señalar una indemnización por daño moral según se desprende de la lectura del artículo 351° de nuestro código civil.

Es más, conforme al artículo 343° del mismo dispositivo el cónyuge separado por culpa suya pierde los derechos hereditarios que le corresponden, situación que es fácilmente observable en un hipotético de adulterio, y no lo es tanto en un caso de separación de hecho donde la responsabilidad recae en ambos cónyuges, pues se trata más bien de una causal objetiva antes que de una subjetiva (Cfr. Cabello Matamala 2003).

Además, el mismo razonar se puede utilizar para la pérdida de los gananciales procedentes de los bienes del otro cónyuge, conforme se señala en el artículo 352° del código material.

Aunando a lo dicho, se sabe que si alguien demanda es porque tiene una pretensión contra otro sujeto que no consiste sino en subordinar el interés de su oponente al suyo. Y si la otra contraparte reconviene, se dirige a que el interés del demandante se subordine al suyo. Ergo, no es viable amparar a la vez una demanda y una reconvención, aun teniendo ambas el mismo objetivo, pues se trata de posiciones contrarias que, de una u otra manera, tendrán consecuencias diferentes.

6. LA COSA JUZGADA EN MATERIA ALIMENTARIA

El mayor sustento de la Sentencia *sub exámine* fluye de una aserción sumamente controvertible: los alimentos no generan cosa juzgada.

Como se puede observar, para el Colegiado Supremo, a diferencia de la generalidad de las sentencias que tienen calidad de consentidas o ejecutoriadas, la recaída en un proceso de alimentos no tiene la calidad de cosa juzgada, en razón de que los alimentos pueden ser sujetos de aumento, disminución, exoneración, cese, entre otros, según sean las necesidades del alimentista o la capacidad del obligado; por lo que los procesos de los cuales derivan permanecen siempre abiertos y no se consideran concluidos.

Mejor dicho, para los Magistrados Supremos, como el proceso de alimentos no tiene calidad de cosa juzgada, conforme al inciso 2 del artículo 139° de nuestra Constitución Política, ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir

en el ejercicio de sus funciones, por lo que tampoco puede cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución.

Para estos Vocales, las instancias de mérito no podían pronunciarse sobre el cese de una obligación que ya fue determinada por otro órgano jurisdiccional en un proceso que aún se encuentra en trámite. Es decir, para ellos el proceso de alimentos permanece siempre abierto.

Obviamente, los Vocales creen esto porque en el caso concreto el demandante viene abonando una pensión de alimentos en virtud de un mandato judicial que, según su razonar, no constituye cosa juzgada.

El error es palmario. Para nosotros no es del todo atinado afirmar que un proceso de alimentos sentenciado finalmente siempre se encuentra abierto o en giro.

Como bien se sabe, la cosa juzgada es un principio que se deduce del carácter absoluto de la administración de justicia y significa que una vez decidido un litigio entre determinadas partes, estas deben acatar la resolución que le pone fin, sin que les sea permitido plantearlo de nuevo (Devis Echeandía 1984, 27). La cosa juzgada implica la inatacabilidad de una sentencia jurisdiccional una vez que ha quedado firme, pero, no se trata de un efecto de la sentencia sino de una cualidad y un modo de ser y de manifestarse de sus efectos (Cieza Mora 2001, 30).

La cosa juzgada estaría directamente vinculada al principio *non bis in idem* que implica que nadie puede ser cuestionado dos veces por un mismo hecho. Este principio requiere, a su vez, la existencia de la triple identidad de sujetos, objeto y causa de pedir.

Y si se necesita la triple identidad, es necesario verificar si ello ocurre en materia alimentaria.

La Sala Suprema insiste en que el proceso de alimentos queda abierto porque siempre se lo puede revisar sea, aumentándolos, disminuyéndolos, o extinguiéndolos.

Empero, si tomamos el ejemplo del aumento de alimentos, queda claro que los sujetos en un proceso de alimentos y en uno de aumento de alimentos sí coincidirán. Pero ello no ocurre con el objeto mismo, es decir con la pretensión. Efectivamente, en materia de alimentos lo que se pretende es el traspaso de una pensión alimentaria, mientras que en un proceso de aumento de alimentos lo que se pretende es incrementar la pensión ya ganada, por lo que las pretensiones son distintas, no pudiendo afirmarse que hay identidad entre ambas tramitaciones.

Y lo mismo acontece con la *causa petendi*, pues en el proceso de alimentos se los pide porque se necesita de bienes para subsistir, mientras que en el trámite de aumento de alimentos, la causa obedece a que la pensión recibida, si bien es útil, no es del todo suficiente como para cubrir las necesidades del alimentista.

Como es indiscutible, todo ello acontece también en los procesos de reducción, exoneración y todos los conectados con el tema alimenticio.

A lo dicho es necesario agregar que los Magistrados Supremos parecen olvidar que si alguien pretende modificar o extinguir una pensión alimenticia necesita –hasta por práctica judicial- iniciar un nuevo proceso.

Ciertamente, si un obligado alimentista desea una reducción de la pensión, tiene que necesariamente iniciar un proceso independiente para ello. Y lo mismo ocurre con un caso de aumento o de exoneración, por ejemplo.

Si fuese acertado el razonamiento del Colegiado Supremo, bastaría con la presentación de un escrito adicional en el proceso de alimentos para alterarlos o extinguirlos, lo cual, como es elemental, no se ajusta a la realidad.

Ante todo ello estimamos necesario recordar que por mandato del artículo 123° del código procesal civil una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando no proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos o las partes renuncian expresamente a interponerlos, o dejan transcurrir los plazos sin formularlos, lo cual es totalmente viable en materia de alimentos.

Lo que sucede es que originalmente tanto en doctrina como en la propia jurisprudencia se consideraba la clasificación de la cosa juzgada en formal y en material (Arce Villar 1997, 228). Así, la cosa juzgada formal se presentaría cuando, pese a que no caben ya contra ella medios impugnatorios en el mismo proceso en que se dictó, su eficacia es meramente transitoria porque la misma cuestión jurídica debatida puede ser nuevamente sometida a otro proceso, como sucede en el caso de los alimentos. En cambio, la cosa juzgada material o sustancial, por el contrario, sería la autoridad que asume la sentencia judicial cuando reúne no solo el carácter de inimpugnable en el mismo proceso, sino que, además, a ello se agrega el carácter inmutable o inmodificable. Es la cosa juzgada propiamente dicha.

Ad empero, se considera que la clasificación de la cosa juzgada en formal y material ya no responde a una concepción moderna del

proceso, ni está de acuerdo con lo normado en nuestro código adjetivo (Simons Pino 2002).¹ De ese mismo parecer son Hernando Devis Echeandía (*Apud.* Cieza Mora 2001, 31), Jairo Cieza (2001, 29) y Alicia García (1997, 189-190). Por ejemplo, para esta última doctrinaria la cosa juzgada formal alude a un instituto incorrectamente estructurado.

Ergo, habrá cosa juzgada cuando lo resuelto adquiriera firmeza y se mantenga inalterable, impidiéndose la discusión, alteración o modificación del *factum* sometido a proceso. Y eso mismo ocurre en materia de alimentos.

Indudablemente, concluido un proceso de alimentos queda claro que nunca más se podrá iniciar un nuevo proceso sobre esta materia específicamente entre las mismas partes. En todo caso lo que se podrá iniciar son otras tramitaciones pero con distintas pretensiones, ya no el establecimiento de la pensión alimenticia misma, sino que podría ser o su variación o su extinción.

En consecuencia, la afirmación de que el juzgador en un proceso de divorcio no podría intervenir extinguiendo los alimentos fijados en un proceso judicial previo, no es cierta del todo. Al estar frente a un proceso ya culminado, el juzgador sí podría sentenciar la extinción de la obligación alimenticia entre los cónyuges como resultado de la declaración de divorcio.

Y en todo caso, para mantener la pensión alimenticia se debería estar frente a alguno de los supuestos previstos explícitamente en la ley como excepción.

7. UNA INFERENCIA TOTALMENTE DESACERTADA

Al final del fallo se puede leer que respecto del menor alimentista Leonnel Cristian Jordyn Moreno Contreras rigen similares criterios jurídicos a los que determinan la subsistencia de la obligación alimentaria a favor de su madre, como es la preexistencia de un proceso judicial de alimentos en el que se deberá determinar si corresponde o no la reducción del porcentaje de la asignación que solicita el actor en su escrito de demanda.

¹ Para Adrián Simons (2002) la cosa juzgada debe ser medida y apreciada en función al grado de inmutabilidad de las sentencias, es decir, cómo es que llega a formarse la cosa juzgada. Él propone una clasificación en Sentencias Definitivas (admiten sólo un medio extraordinario de impugnación, como lo es la nulidad de cosa juzgada fraudulenta) y Sentencias Últimas (las que adquieren la autoridad de cosa juzgada, lo que quiere decir que, a diferencia de las anteriores, adquieren inmutabilidad colocándolas al margen de cualquier discusión posterior).

Nuevamente el error es patente: el sustento por el que se mantiene los alimentos para el hijo difiere enormemente de los sustentos por los que se mantendrían para la cónyuge.

Claro está que los alimentos para los hijos se deben por el entroncamiento filial, mientras que los alimentos para el cónyuge se deben por motivo del matrimonio.

Por tanto, aun con divorcio, los alimentos del hijo quedan subsistentes, pues el divorcio de los padres en nada alterará el entroncamiento. Entre tanto, ante un divorcio, los alimentos que se deben mutuamente los cónyuges se extinguirán, ya que la causa que les da origen desaparece por mandato jurídico.

En tal orientación, es errada la conclusión del Colegiado en asumir que tanto los alimentos del menor como los de la madre subsisten por el único hecho de que preexiste un proceso sobre tal materia.

Si siguiésemos el mismo razonar podríamos decir que, en caso de detectarse que el padre no es el verdadero progenitor (o sea se destruye el entroncamiento), se extinguirían no solo los alimentos para con el hijo sino también para con la madre, lo cual, a todas luces, es una inferencia errada.

8. A MODO DE CONCLUSIÓN

Después de todo el análisis elaborado no nos queda más que concluir que cuando se esté frente a un proceso de divorcio, el juzgador, primigeniamente, está en el deber de decretar por extinguida la obligación alimentaria entre marido y mujer.

Tal extinción opera, incluso, cuando entre los cónyuges haya preexistido un proceso de alimentos que obligase a uno de ellos a abonar una pensión a favor del otro.

Y ello es así porque existe un mandato general en la ley por el cual el divorcio extingue la obligación alimentaria entre los ex cónyuges, siendo que existen solamente algunas excepciones puntuales.

Por consiguiente, no es cierto que un proceso de alimentos culminado no tenga la calidad de cosa juzgada y que por ello un juzgador de un trámite de divorcio no pueda pronunciarse sobre la extinción de los alimentos entre cónyuges, máxime si entre nosotros sobrevive una máxima que enseña que no es dable distinguir donde la ley no distingue.

9. LISTA DE REFERENCIAS

- Arce Villar, César. 1997. «La cosa juzgada fraudulenta.» En *El fraude procesal - Fundamentos doctrinarios para un estudio del artículo 178° del C.P.C.*, de Instituto de Investigación y Defensa del Derecho de Acceso a la Justicia - IDAJUS, 221-242. Lima: Palestra Editores SRL.
- Cabello Matamala, Carmen Julia. 2003. *Efectos del divorcio*. Vol. II, de *Código Civil comentado por los 100 mejores especialistas*, 603-611. Lima: Gaceta Jurídica Editores.
- Cieza Mora, Jairo Napoleón. 2001. «La cosa juzgada y la cosa decidida en el ordenamiento procesal y procedimental peruano - A propósito de un precedente judicial.» *Diálogo con la jurisprudencia* (Gaceta Jurídica Editores), nº 37 - Año 7 (octubre): 25-40.
- Cornejo Chávez, Héctor. 1998. *Derecho Familiar Peruano*. Vol. I. Lima: Gaceta Jurídica Editores.
- Devis Echeandía, Hernando. 1984. *Teoría General del Proceso - Aplicable a toda clase de procesos*. Vol. I. Buenos Aires: Editorial Universidad.
- García, Alicia. 1997. «La revisión de la cosa juzgada.» En *El fraude procesal - Fundamentos doctrinarios para un estudio del artículo 178° del C.P.C.*, de Instituto de Investigación y Defensa del Derecho de Acceso a la Justicia - IDAJUS, 187-196. Lima: Palestra Editores SRL.
- Simons Pino, Adrián. 2002. «Cosa juzgada y nulidad de cosa juzgada fraudulenta - A propósito del comentario de una ejecutoria sobre la cosa juzgada.» *Diálogo con la jurisprudencia - Explorador Jurisprudencial - Base de datos jurisprudencial 2001-2002 - 6153 Resoluciones a texto completo*. 1 CD Room. Lima: Gaceta Jurídica Editores.

ANEXO

CAS. N° 4670-2006 LA LIBERTAD. Divorcio por la causal de separación de hecho. Lima, siete de enero del dos mil ocho.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa número cuatro

mil seiscientos setenta - dos mil seis, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, con lo expuesto en el dictamen de la señora Fiscal Suprema en lo Civil, emite la siguiente sentencia; **MATERIA DEL RECURSO:** Se trata del recurso de casación interpuesto por Sandra Maribel Contreras Morillo, mediante escrito de fojas trescientos tres, contra la sentencia de vista emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas doscientos noventa y ocho, su fecha veintidós de setiembre del dos mil seis, que confirma la sentencia apelada de fojas doscientos cuarenta y seis en cuanto declara subsistente la pensión alimenticia a favor del menor Leonnel Cristian Jordyn Moreno Contreras, revocando la misma sentencia en el extremo que deja subsistente la pensión a favor de la demandada Sandra Maribel Contreras Morillo, fijada en la sentencia recaída en el proceso judicial número mil trescientos noventa y uno - dos mil dos, seguido ante el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, y reformándola declara fundada dicha pretensión y, en consecuencia, dispone el cese de la pensión alimenticia a favor de la demandada fijada en el proceso judicial antes referido; **FUNDAMENTOS DEL RECURSO:** Que, el recurso de casación fue declarado procedente mediante resolución del veintisiete de marzo del dos mil siete, por la causal prevista en el inciso primero del artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, en virtud de lo cual la recurrente denuncia la interpretación errónea del artículo trescientos cincuenta del Código Civil, toda vez que el *Ad quem* olvida que es a la parte demandante a quien corresponde la carga probatoria de los hechos que configuran su pretensión, por ser él quien demanda el cese de la pensión alimenticia, debiendo acreditar los presupuestos para que se acceda a su petición, como bien lo ha establecido el A quo en el considerando noveno de su sentencia al señalar, respecto de la demandada, que “...no se ha acreditado que tenga gananciales o ingresos suficientes para subsistir, puesto que el hecho de que en su declaración de parte prestada en la Audiencia de Pruebas haya manifestado que realiza trabajos temporales a cambio de un pago de ciento cincuenta nuevos soles, no la hace salir del estado de necesidad en que se encuentra, por lo que debe continuar la obligación del demandante para con la cónyuge” (sic), asumiendo claramente que corresponde acreditar al actor que su cónyuge no se encuentra dentro de los alcances del artículo trescientos cincuenta segundo párrafo del Código Civil,

debiendo tenerse en cuenta para esos efectos los artículos doscientos y ciento noventa y seis del Código Procesal Civil; y, **CONSIDERANDO:** Primero.- Que, conforme lo han establecido las instancias de mérito y así también se acredita con las copias certificadas de las principales piezas judiciales del expediente número mil trescientos noventa y uno - dos mil dos, remitidas por el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, obrantes a fojas doscientos veintiuno a doscientos treinta, Sandra Maribel Contreras Morillo ha seguido contra su cónyuge Santos Miguel Moreno Rodríguez (hoy demandante) proceso de alimentos a favor de aquella y de su menor hijo Leonnel Cristian Jordyn Moreno Contreras, el mismo que culminó con sentencia consentida del veinte de marzo del dos mil tres. En dicha sentencia, el Juez de Paz Letrado declaró fundada la demanda de alimentos y dispuso que el demandado acuda con una pensión alimenticia mensual y adelantada a partir de la citación de la demanda, a favor de la demandante y del menor hijo de ambos, equivalente al 40% del total de su remuneración, incluyendo gratificaciones, bonificaciones, comisiones y cualquier otro ingreso permanente, con la única deducción de los descuentos de ley, más intereses legales, tal como fluye de la indicada sentencia que corre a fojas doscientos veintinueve; Segundo.- Que, el Juez de la causa amparó la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho y, a su vez, la reconvención de divorcio por la causal de adulterio, declarando disuelto el vínculo matrimonial contraído entre las partes pero dejando subsistente la pensión de alimentos fijada por el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo a favor de la demandada y del hijo matrimonial. Dicha decisión fue apelada por el actor precisamente en el extremo relativo a los alimentos, alegando que el A quo no tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo trescientos cincuenta del Código Civil, según el cual por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre el marido y la mujer, además que, respecto del menor, tampoco se ha tenido en cuenta su pedido de reducción de alimentos por tener otras cargas familiares, y que son ambos padres los que deben concurrir para su sostenimiento; Tercero.- Que, la Sala Superior confirmó la apelada en cuanto deja subsistente los alimentos a favor del hijo de las partes (por no haber acreditado el actor las cargas familiares que alega, ni la disminución de las necesidades del alimentista), pero revoca la misma sentencia en cuanto se refiere a los alimentos de la cónyuge demandada y, reformándola, dispone el cese de la pensión alimenticia asignada

a su favor por el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, pues estima el Colegiado que, por regla general, al producirse el divorcio cesa la obligación alimenticia entre los cónyuges, correspondiendo a la cónyuge demandada acreditar la concurrencia de alguno de los presupuestos establecidos en el segundo párrafo del artículo trescientos cincuenta del Código Civil, más aún si aquella se encuentra en aptitud de poder realizar una actividad económica; Cuarto.- Que, existe interpretación errónea de una norma de derecho material sólo cuando concurren los siguientes supuestos: I) el Juez establece determinados hechos, a través de una valoración conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso; II) que éstos, así establecidos, guardan relación de identidad con los supuestos fácticos de una norma jurídica determinada; III) que elegida esta norma como pertinente (sólo ella o en concurrencia con otras) para resolver el caso concreto, la interpreta (y aplica); IV) que en la actividad hermenéutica, el Juzgador, utilizando los métodos de interpretación, yerra al establecer el alcance y sentido de aquella norma, es decir, incurre en error al establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma, con lo cual resuelve el conflicto de intereses de manera contraria a los valores y fines del derecho y, particularmente, vulnerando el valor superior del ordenamiento jurídico, como es el de la justicia; Quinto.- Que, el artículo trescientos cincuenta del Código Civil regula los efectos de la declaración de divorcio respecto de los cónyuges, siendo su efecto inmediato el cese de la obligación alimenticia entre el marido y la mujer, obligación que nace del deber de asistencia mutua como consecuencia inmediata del matrimonio que consagra el artículo doscientos ochenta y ocho del citado Código material. El supuesto que la norma establece parte de la premisa de que al momento de la declaración de divorcio, ambos cónyuges se estuvieran procurando alimentos mutuamente por el sólo hecho del matrimonio y de los deberes que surgen de aquél, en cuyo caso, al darse por concluido el vínculo matrimonial, inmediatamente cesan todos sus efectos, incluido el de prestarse alimentos entre las partes; Sexto.- Que, puede darse el caso, sin embargo, que al momento de la declaración del divorcio una o ambas partes se estuvieran prestando alimentos no por propia iniciativa o como consecuencia del simple cumplimiento del deber que surge al instaurarse el vínculo matrimonial, sino por efecto de un mandato judicial que impone coercitivamente el cumplimiento de la obligación de asistencia establecida en la ley

material. En esta circunstancia, cabe establecer si es o no factible considerar si la regla general que dispone el cese de la prestación alimenticia a causa del divorcio, es aplicable a los casos en que dicha prestación haya sido impuesta por mandato judicial; Sétimo.- Que, para ello, es pertinente considerar que, a diferencia de la generalidad de las sentencias que tienen calidad de consentidas o ejecutoriadas, la recaída en un proceso de alimentos no tiene la calidad de cosa juzgada, en razón de que los alimentos pueden ser sujetos de aumento, disminución, exoneración, cese, entre otros, según sean las necesidades del alimentista o la capacidad del obligado; por lo tanto, los procesos de los cuales derivan permanecen siempre abiertos y no se consideran concluidos; Octavo.- Que, asimismo, el inciso segundo del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado dispone, entre otros, que ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones, tampoco puede cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución; Noveno.- Que, en el caso concreto, es de advertirse que el demandante viene abonando a la demandada una pensión de alimentos en virtud a un mandato judicial recaído en el proceso que siguen ante el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, el mismo que, por su naturaleza, no constituye cosa juzgada; en tal contexto, las instancias de mérito no podían pronunciarse sobre el cese de una obligación que ya fue determinada por otro órgano jurisdiccional en un proceso que aún se encuentra en trámite; y si bien a tenor de lo dispuesto en el artículo trescientos cincuenta del Código Civil, es efecto del divorcio respecto de los cónyuges -entre otros-, el cese de la obligación alimenticia entre marido y mujer, dicha norma debe ser interpretada dentro de un contexto en que los cónyuges se hubieran prestado mutuamente, y sin coerción alguna, los citados alimentos, circunstancia que no se presenta en este caso, pues fue la demandada quien, ante el cese unilateral del aporte de parte del demandante, tuvo que recurrir al Poder Judicial para efectos de obtener un fallo que lo compela a cumplir con prestarlos; Décimo.- Que, interpretar lo contrario implicaría contravenir abiertamente lo dispuesto en el inciso segundo del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, ya que se estaría ordenando el cese de la pensión de alimentos dispuesta en un proceso judicial distinto al que nos ocupa, vulnerando la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, pues es

en dicho proceso, y no en éste, que el actor debe hacer valer las razones por las cuales estima que ya no le corresponde seguir abonando los alimentos ordenados por el Juez a favor de su cónyuge; Décimo Primero.- Que, en consecuencia, existe interpretación errónea del artículo trescientos cincuenta del Código Civil, cuando el Colegiado Superior estima que, aún existiendo un proceso de alimentos en el que se ha determinado la obligación alimenticia a cargo del demandante, debe cesar la prestación de aquella a favor de la cónyuge demandada, porque ésta no acreditaría encontrarse dentro de los supuestos regulados en el segundo párrafo de la norma antes citada, no obstante que tales aspectos -como se tiene referido-, no corresponden ser analizados en este proceso sino en el que derive del otorgamiento de la pensión alimenticia ya fijada por el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo; Décimo Segundo.- Que, por tanto, el artículo trescientos cincuenta del Código Civil debe interpretarse sistemáticamente con la norma contenida en el artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, y concluirse que habiendo un proceso de alimentos en trámite, el cese, exoneración o extinción de la prestación alimentaria debe resolverse en dicho proceso; Décimo Tercero.- Que, siendo así, al configurarse la interpretación errónea de una norma de derecho material, el recurso de casación debe ampararse, procediendo conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil, emitiendo pronunciamiento en sede de instancia, sin devolver el proceso a la instancia inferior, para lo cual se debe tener en cuenta que respecto del menor alimentista Leonnel Cristian Jordyn Moreno Contreras rigen similares criterios jurídicos que determinan la subsistencia de la obligación alimentaria a favor de su madre, como es la preexistencia de un proceso judicial de alimentos en el que se deberá determinar si corresponde o no la reducción del porcentaje de la asignación que solicita el actor en su escrito de demanda; por estos fundamentos: **declararon** FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Sandra Maribel Contreras Morillo, mediante escrito de fojas trescientos tres; **CASARON** la resolución impugnada, en consecuencia, **NULA** la sentencia de vista de fojas doscientos noventa y ocho, su fecha veintidós de setiembre del dos mil seis; y actuando en sede de instancia, **CONFIRMARON** la sentencia de fojas doscientos cuarenta y seis, en el extremo apelado que declara subsistente la pensión alimenticia a favor de la demandada Sandra Maribel Contreras

Morillo y del menor hijo de los justiciables Leonnel Cristian Jordyn Moreno Contreras, conforme a la sentencia recaída en el proceso judicial número mil trescientos noventa y uno - dos mil dos, seguido ante el Sexto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, con lo demás que dicho extremo contiene; DISPUSIERON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por Santos Miguel Moreno Rodríguez contra Sandra Maribel Contreras Morillo sobre divorcio por la causal de separación de hecho; y los devolvieron; interviniendo como Vocal Ponente el señor Vocal Ticona Postigo.- SS. TICONA POSTIGO, SOLÍS ESPINOZA, PALOMINO GARCÍA, CASTAÑEDA SERRANO, MIRANDA MOLINA